

REPERE JURIDICE ÎN DEZVOLTAREA ȘI IMPLIMENTAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE

LEGAL CONSIDERATIONS IN THE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF INFORMATIONAL SYSTEMS

MOCANU Veronica,

doctor în drept, conferențiar universitar

CZU: 349:004.4:342.733

DOI: 10.5281/zenodo.6640716

Summary

During the last period, more and more companies as well as state institutions trend to optimize and digitalize their activities by developing and implementing new informational systems, programs, softs, etc. However, not all the time, legal aspects are well considered. Therefore, hereby article, relieve the most important legal aspects which should be considered in the context of the development and deployment of the new technologies. This paper examines steps which should be performed by interested in development bodies, as well, as presents detailed information related to the ethical aspects which should be considered in context of the development of new technologies.

Key-words: *soft, IT program, informational system, data set, innovation, technology, privacy, deployment, digitalization, personal data protection, risks, human rights, artificial-intelligence, ethics, security.*

Introducere

Trăim într-o lume dinamică, caracterizată de procesări complexe și voluminoase de informații, dezvoltări și implementări continue de resurse și sisteme de procesare informațională tot mai noi și mai complexe [1]. Cantitatea de cunoștințe acumulate de omenire pe parcursul existenței sale a ajuns în epoca coteșorănă la un volum exorbitant de mare, care pune în dificultate capacitatea umană în a le analiza și elabora concluzii în baza unor procesări simple neautomatizate de date. Toate domeniile cercetate și practicate de oameni sunt cuprinse în acest vârtej al schimbărilor, este o eră a tehnologiilor avansate bazate pe date și dezvoltare tehnologică avansată.

Ultimul deceniu s-a remarcat, astfel, prin eforturi clar definite îndreptate spre digitalizare și optimizarea proceselor de lucru. Orientându-se spre aceste scopuri, atât oamenii de știință, cât și businessul și instituțiile guvernamentale sau arătat interesate în dezvoltarea și implementarea în activitatea de business dar și cotidiană a unor varietăți destul de largi de sisteme informaționale, care în lumea specialiștilor IT apar sub diferite varietăți tehnologice și denumiri, precum soft, aplicație, gadget, IoT, inteligență artificială, etc.

Tendința spre tehnologizare însă nu întotdeauna este corelată cu cadrul legal care impune rigori legate de respectul față de drepturile omului, egalitate, inclu-

ziune, diversitate, confidențialitate. Lipsa corelării cu cadrul legal este cauzată pe de o parte de lipsa de comunicare între specialiștii din domeniul IT cu specialiștii din domeniul legal, iar pe de altă parte de caducitatea prevederilor legale, care de multe ori nu acoperă realitățile în dezvoltare, venite din lumea IT.

În astfel de circumstanțe, dezvoltatorii din domeniul tehnic rămân a fi pe cont propriu, având posibilitatea să ofere beneficiarilor săi sisteme informaționale adaptate la cerințele acestora fără ca să țină cont în măsură suficientă de prevederi legale, ori acestea de multe ori au un caracter foarte generic. În tot cazul, însă, chiar dacă cadrul legal nu este suficient de comprehensiv în ceea ce privește obligațiile dezvoltărilor și implementatorilor de tehnologii informaționale, prin prezentul articol se propune a se prezenta cerințele legale minime impuse spre respectare dezvoltatorilor și implementatorilor de tehnologii, dar și perspectiva etică propusă drept abordarea de compromis în cazul în care lipsesc prevederi legale exhaustive.

Făcând referire la cadrul de reglementare al Republicii Moldova, stabilim totuși că acesta oferă o orientare generală dezvoltatorilor dar și comandatarilor de sisteme informaționale. Astfel, orientările legale de bază sunt stabilite de prevederile Legii cu privire la informatică [2], Legii cu privire la registre [4] și Legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat [3], în cazul în care se propune dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale propuse spre utilizare instituțiilor publice. În aceeași ordine de idei, în cazul în care funcționalitățile sistemelor informaționale presupun și activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci dezvoltatorii sunt obligați să se conformeze cu prevederile prestabilite și de Legea privind protecția datelor cu caracter personal [5].

Ce înțelegem prin noțiunea de “sistem informațional”?

Legea cu privire la informatică definește noțiunea de “sistem informațional” drept sistem de prelucrare a informației, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resursele umane și tehnice, care furnizează și distribuie informația. Prin această definiție, prezentul articolul reliefează faptul că sistemul informațional reprezintă un fenomen complex care nu se referă doar la informație sau tehnică, dar implică și resursele umane care asigură procesele de prelucrare a informației [2].

Rolul sistemului informațional este de a transmite informația prin utilizarea diferitor componente tehnice. De exemplu, în cadrul unei unități economice, rolul sistemului informațional este de a asigura persoanele din conducere cu informații necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de altă natură, astfel în calitate de instrumente posibile a fi utilizate în procesul de luare a deciziilor sunt elaborate softuri care prin alimentarea cu date din diferite procese operaționale pot oferi soluții managerilor.

Printre posibile activități desfășurate prin utilizarea softului sus indicat pot fi enumerate: achiziționarea de informații din sistemul de baza, completarea docu-

mentelor și transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor, generarea deciziilor etc.

Printre exemplele de sisteme informaționale puse în utilizare în practica Republicii Moldova pot fi menționate: Sistemul informațional judiciar [6], Sistemul Informațional Integrat Vamal [7], Sistemului informațional integrat automatizat „Migrație și azil” [8] Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) [9] etc.

Este de menționat însă că practica utilizării sistemelor informaționale este caracteristică nu doar instituțiilor publice dar și celor private. Astfel, constatăm că odată cu creșterea numărului de sisteme informaționale, cresc și provocările legate de utilizarea acestora, precum și eventualele riscuri, care pot afecta nu doar funcționalitatea instituțiilor care le-au propus spre utilizare, dar și viața privată sau siguranța persoanelor fizice sau siguranța economică a persoanelor juridice a căror date sunt propuse spre prelucrare prin utilizarea sistemelor informaționale.

Urmare a celor menționate, constatăm că cadrul legal se poate impune drept instrumentul care poate stabili limite dar și instituționaliza pârgurile de control în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor informaționale.

Astfel, prezentul articol, propune o detalizare a etapelor și condițiilor care sunt impuse spre respectare în contextul dezvoltării și implementării sistemelor informaționale.

Care sunt etapele de care contează pentru dezvoltarea unui sistem informațional?

Dezvoltarea unui sistem informațional nu trebuie abordat drept un proces spontan, sau haotic, dar din contra acest proces trebuie anticipat prin realizarea studiilor de fezabilitate, care eventual pot include atât cercetări asupra rezonabilității și profitabilității sistemului propus spre dezvoltare, cât și cercetarea rigorilor legale care se impun spre respectare, și coroborarea acestora cu funcționalitățile propuse spre dezvoltare. Din perspectiva proiectării acțiunilor de dezvoltare a sistemelor informaționale, în Republica Moldova, se impune drept obligatorie spre consultare Reglementarea tehnică „Procese ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78/2006 [10]. Respectiva reglementare tehnică prezintă procesele ciclului de viață al software-ului și este obligatorie spre respectare la crearea tuturor sistemelor informaționale automatizate de importanță statală. Agenții economici, care furnizează/procură software pentru sistemele informaționale automatizate nestatale, pot aplica prezenta reglementare tehnică în mod voluntar. Considerăm însă, că odată ce numărul de sisteme informaționale cu caracter privat a crescut considerabil, sunt necesare completări legislative, în așa fel încât procesul de dezvoltare a sistemelor informaționale private la fel să corespundă principiilor generale de dezvoltare a softului.

Revenind, la reglementarea sus indicată, reliefăm că potrivit acesteia, dezvoltarea unui sistem informațional al unei instituții publice, trebuie să implice parcurusul a cel puțin a următoarelor etape:

- a) lucrările de anteproiect;
- b) elaborarea sistemului software;
- c) implementarea sistemului software;
- d) exploatarea sistemului software;
- e) mentenanța sistemului software;
- f) utilizarea sistemului software.

Furnizorul, în comun cu beneficiarul, trebuie să creeze modelul ciclului de viață al sistemului software concret, utilizând etapele și procesele indicate.

Cu fiecare etapă se atinge un scop clar și se aduce contribuție la ciclul de viață al sistemului software în întregime. Fiecare etapă se ia în considerație la planificarea și îndeplinirea ciclului de viață al sistemului software.

Pentru realizarea fiecărei etape, organizația trebuie să dispună de infrastructură corespunzătoare, buget, complex tehnic de program, instrumente, proceduri aprobate și resurse umane competente. Toate componentele indicate se planifică până la începerea realizării etapei, dar se creează și/sau se achiziționează pe măsura necesității.

Începutul și sfârșitul fiecărei etape și proces, trebuie să fie perfectate documentar. Documentarea proceselor de dezvoltare trebuie abordată drept un element indispensabil al dezvoltării sistemelor informaționale, ea urmînd să se regăsească la fiecare etapă de dezvoltare.

Documentarea proceselor de instituționalizare și utilizare a sistemelor informaționale

În conformitate cu legislația autohtonă, pentru sistemele informaționale care conțin seturi de date este aplicabilă Legea cu privire la registre [4]. În conformitate cu prevederile acestei legi, prin registru se va înțelege totalitatea informațiilor documentate ținute în sisteme informaționale automatizate, organizată în conformitate cu cerințele stabilite. [4]

Considerăm importantă sarcina trecerii în revistă a prevederilor acestei legi, deoarece prin conținutul acesteia este stabilit modul de instituire, înregistrare, ținere, reorganizare și lichidare a registrelor, precum și reglementată modalitatea de realizare a raporturilor juridice care apar în procesul instituirii, înregistrării, ținerii, reorganizării și lichidării registrelor.

Din perspectivă, practică această lege se impune a fi importantă atît pentru sectorul privat cît și pentru cel public, ori anume prin prevederile acesteia este instituționalizat statutul juridic al registrelor, indicându-se că acestea pot fi atît registre de stat cît și registre private, delimitînd-se cadrul obligațional diferit pentru subiecții implicați în instituționalizarea, posesia și beneficierea de datele din registre. Evidența registrelor de stat se ține prin Registrul resurselor și sistemelor

informaționale de stat, aprobat de Guvern. Crearea și ținerea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat se efectuează de Agenția de Guvernare Electronică [4].

În dependență de statul registrului, deosebim cadru obligațional diferit și în ceia ce privește documentarea acestora. Astfel, registrele de stat de bază și cele departamentale pot fi instituite doar de către Guvern sau de o altă autoritate publică abilitată prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a registrului. Registrul de stat teritorial se instituie prin hotărâre a autorității administrației publice locale. La fel, remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre înainte de punerea în exploatare a sistemului informațional automatizat destinat ținerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul este obligată să aprobe regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a registrului.

După cum am menționat supra, documentarea proceselor de dezvoltare și utilizare a sistemelor informaționale se impune drept o activitate imperativă. Documentele propuse spre elaborare, sunt necesare întru îndeplinirea mai multor sarcini. Pe de o parte, prin intermediul acestora proprietarul sistemului informațional stabilește principiile generale în contextul cărora va fi utilizat sistemul informațional, stabilindu-se astfel părțile posibile a fi implicate în procesul de gestionare și utilizare a sistemului, delegându-le-se astfel roluri în sistem corespunzătoare obligațiilor funcționale pe care le exercită. Pe de altă parte, prin aprobarea și publicarea Regulamentelor cu privire la ținerea registrului este asigurat realizarea în practică a principiului transparenței, utilizatorii sistemelor informaționale fiind astfel informați despre modalitățile de utilizare a datelor și drepturilor atribuite subiecților implicați în gestionarea informației prin intermediul registrelor sau a registrelor în general.

Spre deosebire de registrele de stat, pentru registrele private nu sunt stabilite rigori stricte în ceia ce privește documentarea acestora. Prin prezentul articol, vom pleda însă pentru modificarea legislației în așa fel încât pentru registrele și sistemele informaționale să fie instituționalizate proceduri și rigori obligatorii de documentare. Necesitatea reglementării derivă din creșterea numărului de registre puse în circulație de instituțiile private, dar și de creșterea riscurilor care apar odată cu inexistența unui sistem clar de reglementare, penalizare sau control.

Reglementarea sistemelor informaționale apare drept o temă destul de polemică atât în rândul practicienilor cât și în rândul teoreticienilor. Reprezentanții domeniului IT, dar și businessului tind să se opună reglementărilor, indicând că prin stabilirea regulilor businessul și respectiv consumatorii suportă cheltuieli suplimentare, se stopează tendința spre inovare, tehnologizarea tinde să se birocratizeze. De cealaltă parte sunt reprezentanții autorităților publice, care pledează în favoarea instituționalizării unor mecanisme protecționiste, transparente și certe [11]. Se pare totuși că bătălia este câștigată de susținătorii reglementărilor, ori deja avem confirmate mai multe inițiative în acest sens atât pe continentul american cât și cel european. La nivel european, Comisia Europeană a propus un nou cadru legislativ

pentru sistemele ce utilizează Inteligența Artificială, creând inițiative de promovare a inovației în domeniu. Această propunere reprezintă prima reglementare la nivel european a unei tehnologii specifice (AI). Obiectivul noului cadru legislativ este de a uniformiza activitățile de reglementare ale dezvoltării, comercializării și utilizării inteligenței artificiale în conformitate cu valorile Uniunii Europene. Deși recunoaște beneficiile aduse de AI, Comisia dorește să se asigure de faptul că tehnologiile de acest tip care sunt utilizate în piața europeană respectă drepturile fundamentale ale individului. Comisia Europeană este în mod particular preocupată de protejarea împotriva riscurilor etice și de protecția datelor personale, inclusiv de riscul prejudecăților inerente din seturile de date utilizate de tehnologiile AI. La fel, reglementarea sus indicată prevede înființarea unei baze de date publice care să conțină detaliile furnizorilor de sisteme AI cu risc ridicat. Drept exemplu de stat care a optat pentru instituționalizarea reglementării poate fi menționat și SUA, care depune efort prin intermediul Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) să asigure drepturile civile și confidențialitatea în comerțul online prin reglementarea practicilor neloiale și înșelătoare, prin crearea unui Oficiu pentru Drepturile Civile, sporind gradul de protecție împotriva Big Tech [12].

În aceeași ordine de idei, atragem atenția asupra faptului, că companiile care tind să dobândească dar și să mențină încrederea utilizatorilor, aderă la coduri de etică sectoriale, sau adoptă de sine stătător astfel de coduri, stabilind în mod voluntar obligația de a elabora și aproba, dar și a aduce la cunoștința utilizatorilor reglementări care definesc cadrul de utilizare a sistemelor informaționale, registrele, datelor cu caracter personal, etc.

Condiții legale impuse spre respectare în contextul dezvoltării și implementării sistemelor informaționale

Securitatea sistemelor informaționale

Rețelele împreună cu sistemele și serviciile informatice îndeplinesc un rol vital în societate, iar odată cu creșterea numărului de sisteme informaționale propuse spre utilizare, cresc proporțional și riscurile de securitate. Amploarea, frecvența și impactul incidentelor de securitate sunt în creștere și reprezintă o amenințare gravă pentru funcționarea rețelelor și a sistemelor informatice. Sistemele respective pot să devină, de asemenea, o țintă pentru acțiunile dăunătoare deliberate menite să afecteze sau să întrerupă funcționarea sistemelor. Astfel de incidente pot să împiedice desfășurarea activităților economice, să genereze pierderi financiare substanțiale, să submineze încrederea utilizatorilor în sistemele informaționale propuse spre utilizare.

Astfel, constatăm că asigurarea securității sistemelor informaționale, confidențialitatea datelor prelucrate prin intermediul acestora, dar și protecția datelor cu caracter personal se impun drept sarcini prioritare pentru dezvoltatori atunci când aceștia concep un sistem informațional, ori în cazul în care acest principiu nu este gândit de la început, implementarea ulterioară a principiilor de se-

curitate se poate impune drept una deficitară. Poate fi abordată drept exemplu în acest sens, cauza C- 131/ 12 Google Spain și Google potrivit căreia principiul asigurării dreptului la protecția datelor cu caracter personal trebuie considerat pornind chiar de la etapa de dezvoltare, iar implementarea sau punerea în uz a unui sistem care nu corespunde principiilor de protecție a datelor poate fi considerată drept încălcare.

Obligația dezvoltării și implementării sistemelor informaționale securizate este stabilită atât la nivel internațional cât și la nivel național. Pentru țările membre UE spre exemplu, responsabilitatea asigurării securității rețelelor și a sistemelor informaționale revine în mare măsură operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale. Astfel, prin Directiva 2016/1148 din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice [14] în Uniune se promovează să se dezvolte prin cerințe adecvate de reglementare și practici voluntare sectoriale o cultură a gestionării riscurilor, care să implice evaluarea riscurilor și aplicarea unor măsuri de securitate adecvate riscurilor întâmpinate. Stabilirea unor condiții de concurență al căror caracter echitabil să prezinte încredere este și ea esențială pentru funcționarea eficace a grupului de cooperare și a rețelei CSIRT în scopul asigurării unei cooperări efective din partea tuturor statelor membre. La fel, potrivit reglementării sus indicate statele membre a comunității UE se asigură că operatorii de servicii esențiale notifică autorității competente sau echipelor CSIRT, fără întârzieri nejustificate, incidentele care au un impact semnificativ asupra continuității serviciilor esențiale pe care le furnizează. Notificările includ informații care să permită autorității competente sau echipelor CSIRT să stabilească orice impact transfrontalier al incidentului. Notificarea nu expune partea care notifică unei răspunderi sporite [14].

Pentru a determina importanța impactului unui incident, se ține cont în mod special de următorii parametri:

- numărul de utilizatori afectați de perturbarea serviciului esențial;
- durata incidentului;
- distribuția geografică în ceea ce privește zona afectată de incident [15].

La nivel național, obligativitatea asigurării securității informaționale se materializează prin obligații diferențiate pentru instituțiile private, instituțiile publice care utilizează TIC (cerințe minime de nivel 1) în activitatea sa și pentru instituțiile publice care utilizează TIC în activitatea instituției și prestează servicii bazate pe TIC (cerințe minime de nivel 2) [10].

Pentru ambele tipuri de instituții publice, Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 stabilesc că conducătorul autorităților este obligat să desemneze, prin act administrativ, persoana (subdiviziunea) responsabilă de punerea în aplicare a sistemului de management al securității cibernetice în instituție și urmează să prezinte Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor informația respectivă în termen de cinci zile lucrătoare de la desemnarea acesteia.

Astfel, întru asigurarea securității informaționale, persoanei responsabile îi sunt delegate spre îndeplinire cel puțin următoarele atribuții:

1) organizarea sistemului de management al securității cibernetice în instituție conform sistemului de management al securității cibernetice;

2) participarea cel puțin o dată pe an, la cursurile de formare organizate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor privind securitatea cibernetică și, respectiv, organizează cursuri pentru angajații instituției;

3) asigurarea elaborării, implementării și respectării prevederilor următoarelor documente: planul de acțiuni pentru asigurarea securității cibernetice al instituției, politica de securitate cibernetică a instituției, planul de instruire și responsabilizare în securitatea cibernetică a personalului, regulamentele interne de securitate cibernetică, procedurile de recuperare.

Politica de securitate cibernetică, în calitate de document instituțional, trebuie să includă:

- scopul și obiectivele;
- principiile de organizare internă a managementului de securitate cibernetică;
- analiza situației și vulnerabilităților (disponibilitate, integritate și confidențialitate a datelor, precum și analiza riscurilor și căilor de remediere);
- declarația managementului instituției de susținere a scopului și principiilor securității cibernetice în instituție.

Planul de instruire și responsabilizare în securitatea cibernetică a personalului instituției include:

- instruirea în igiena și etica cibernetică (programe/cursuri de formare în domeniul securității cibernetice);
- măsurile de securitate internă privind activitatea personalului (autorizație de acces, stabilirea drepturilor, obligațiilor, restricțiilor, responsabilizarea angajaților, monitorizarea, proceduri de asistență ale utilizatorilor în cazuri de urgență);
- măsurile de securitate privind activitatea personalului/companiilor externe cooptate (coordonarea responsabilităților, acorduri de nedivulgare, autorizație de acces, monitorizare, planul de contingență (intervenție) pentru suspendarea operațiunilor de externalizare).

Regulamentele interne de securitate cibernetică trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

- dezvoltarea, actualizarea, modificarea, mentenanța sistemelor informaționale;
- gestionarea activelor și facilităților de comunicații electronice și tehnologia informației;
- stocarea copiilor de rezervă ale datelor, precum și ale procedurilor de control;
- păstrarea datelor de acces, de jurnalizare a activităților;

- monitorizarea securității sistemului;
- regulile de gestionare a evenimentelor de securitate;
- procedurile de utilizare a datelor în cazuri excepționale (de urgență)
- procedurile de evaluare a securității cibernetice.

Procedurile de recuperare includ:

- stabilirea procedurilor privind copierea de rezervă și de recuperare în cazul unui incident de securitate cibernetică;
- descrierea acțiunilor măsurabile de recuperare;
- atribuirea responsabilităților pentru restabilirea funcționalităților;
- stabilirea procedurilor de notificare [10].

La fel, ca și în cazul documentării proceselor de instituționalizare, prezentul articol pledează pentru extinderea obligatorie a acestor prevederi și către sistemele informaționale private, în special asupra celor care prezintă sau pot prezenta riscuri sporite.

Propunerea este orientată spre a impune sarcini suplimentare numai atunci când un sistem este susceptibil să prezinte un grad ridicat de risc pentru drepturile fundamentale și pentru siguranță. Pentru sistemele care nu prezintă un risc ridicat, pot fi impuse doar obligații foarte limitate în materie de transparență, de exemplu în ceea ce privește furnizarea de informații pentru a semnala utilizarea unui sistem de inteligență artificială atunci când interacționează cu oamenii. Pentru sistemele cu grad ridicat de risc, cerințele privind calitatea ridicată a datelor, documentația și trasabilitatea, transparența, supravegherea umană, acuratețea și robustețea sunt strict necesare pentru a atenua riscurile la adresa drepturilor fundamentale. Existența unor norme armonizate și a unor orientări de sprijin și instrumente de asigurare a conformității îi va ajuta pe furnizori și pe utilizatori să respecte cerințele prevăzute și va reduce la minimum costurile acestora.

Drepturile fundamentale și sistemele informaționale

După cum am menționat în conținutul acestui articol, pe lângă beneficii, noile sisteme informaționale se pot impune și printr-un cadru de risc sporit. Este de menționat în special pericolele care pot afecta în mod negativ drepturile fundamentale. Drept urmare, prezentul articol reliefează importanța încadrării legale a sistemelor informaționale, și obligativitatea etică a dezvoltatorilor de a verifica compatibilitatea sistemului cu respectul pentru drepturile fundamentale umane. În legislația autohtonă, nu avem o obligații comprehensive în acest sens, însă acestea derivă din principiile generale de funcționare a sistemelor informaționale și registrelor consacrate prin prevederile art. 14 a Legii cu privire la informatică [2] și prevederile articolului 4 a Legii cu privire la registre [4]. În sensul celor menționate, trebuie verificate dezvoltările tehnologice în coraport cu cel puțin următoarele drepturi: respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal, nediscriminarea și egalitatea între femei și bărbați. La fel, vom considera necesare exercițiile de verificare a acțiunilor de descurajator în ceea ce privește dreptul la

libertatea de exprimare și la libertatea de întrunire, de a asigura protecția dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, a dreptului la apărare și a prezumției de nevinovăție, precum și a principiului general al bunei administrări. Drept mecanism general acceptat de verificare se impune testarea. Obligațiile privind testarea ex ante, gestionarea riscurilor și supravegherea umană vor facilita, de asemenea, respectarea altor drepturi fundamentale prin reducerea la minimum a riscului unor decizii eronate.

Concluzii

Practica de dezvoltare și implementare a sistemelor informaționale trebuie abordată drept un mecanism complex de acțiuni, iar eforturile statale urmează a fi consolidate în vederea fortificării capacității instituțiilor care gestionează sisteme informaționale private să răspundă așteptărilor utilizatorilor dar și provocărilor contemporane. Realizarea acțiunilor îndreptate spre reglementarea cadrului obligațional de utilizare a sistemelor informaționale, sporirea cerințelor de securitate, fortificarea capacității de a asigura drepturile fundamentale va contribui per ansamblu la sporirea încrederii în sistemele informaționale și dezvoltarea domeniului IT. Asumarea acțiunilor de fortificare, se impun drept prioritate la această etapă, atât pentru proprietarii de sisteme informaționale cât și pentru autoritățile publice împuternicite cu obligații de reglementare. Iminența este determinată și de ascensiunea pe plan mondial a tendințelor de dezvoltare a sistemelor bazate pe inteligență artificială. Astfel, în cazul în care măsurile de reglementare și responsabilizare nu vor fi întreprins la moment, ulterior poate fi prea târziu.

Bibliografia și resursele Web

1. Consiliul European, Reuniunea extraordinară a Consiliului European (1-2 octombrie 2020) – Concluzii, EUCO 13/20, 2020
2. Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial Nr. 73-74 art. 547)
3. Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44);
4. Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314);
5. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492)
6. Hotărârea Guvernului nr.794/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, Nr. 321-332 art. 857)
7. Hotărârea Guvernului nr. 561/2007 cu privire la Sistemul Informațional Integrat Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, Nr. 74-77 art. 597)

8. Hotărârea Guvernului nr. 1401/2007 privind aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat automatizat “Migrație și azil” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, Nr. 203-206 art. 1478)
9. Hotărârea Guvernului nr. 715/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, Nr. 309-320, art Nr : 847)
10. Hotărârea Guvernului nr. 201/2017. Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 277);
11. Debate continues over the pros and cons of regulating artificial intelligence, disponibil la: <https://www.osborneclarke.com/insights/debate-continues-pros-cons-regulating-artificial-intelligence>
12. Federal Trade Commission Must Protect Civil Rights, Privacy in Online Commerce, comunicat de presă, 4 august, 2021, disponibil la: <https://www.lawyerscommittee.org/federal-trade-commission-must-protect-civil-rights-privacy-in-online-commerce/>
13. Cauza C- 131/ 12 Google Spain și Google, disponibil la: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN>
14. Directiva 2016/1148 din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148>
15. Directiva 2016/1148 din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148>